

Perceived Supervision Scale (PSS) – Portuguese Version

Indique em que medida você concorda ou discorda com as seguintes afirmações em relação ao seu supervisor. Por favor, responda todas as perguntas marcando a caixa apropriada, não deixando nenhum espaço em branco.

	Discordo fortemente	Discordo	Indeciso	Concordo	Concordo fortemente
	1	2	3	4	5
1. Meu supervisor reúne-se comigo regularmente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Meu supervisor aprecia o meu trabalho	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Meu supervisor reúne-se comigo regularmente para discutir problemas e soluções	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Meu supervisor leva em consideração os meus pontos de vista e ideias	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Meu supervisor é um bom comunicador	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Meu supervisor me ajuda a actualizar os meus conhecimentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>